

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Comunicación Feminista en diez Profesionales Latinoamericanas

Autora: Ma. C. VERÓNICA PEREYRA CARRILLO

Programa de Doctorado en Comunicación

Pontificia Universidad Católica Argentina. Santa María de los Buenos Aires

Febrero, 2026

ANEXO B

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este formulario de consentimiento fue leído por la doctoranda y aceptado por cada participante al inicio de su entrevista. La aceptación verbal fue registrada en audio conforme a los protocolos adoptados.

*En el marco de la redacción de la Tesis Doctoral sobre **Estrategias de comunicación feminista estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas** (como título provisorio) del Programa de Doctorado en comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina UCA, he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina en particular en el caso de 10 profesionales feministas.*

Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar luego de notificarse las siguientes cuestiones:

.- su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita y no supondrá beneficio ni riesgo alguno no implicará para usted ningún tipo de perjuicios si decide no participar así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento una vez comenzada la actividad si usted así lo desea;

.- si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgrabada y analizada para luego publicarse en la mencionada Tesis.

.- si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista.

¿Está de acuerdo en realizar la entrevista?